

“IJTIMOIY FAOLLIK” TUSHUNCHASI IJTIMOY-PSIXOLOGIK TALQINI

Abdullaeva Sohiboxon Axmadaliyeva

Toshkent davlat agrar universiteti. Universitet psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15518669>

Har qanday inson sotsiumning bir qismi sifatida mazkur tizimda muayyan o‘rin egallash va o‘z ehtiyojlarini qondirish maqsadida o‘zini namoyon etishi, ya‘ni o‘ziga xos faollik ko‘rsatishiga to‘g‘ri keladi. Ushbu masala ko‘plab olimlarning diqqat markazida bo‘lib, ijtimoiy faollikning shakllanishi va namoyon bo‘lishi jarayonini tushunish davlat tomonidan ijtimoiy jarayonlarni boshqarishning yanada samarali konsepsiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Ma‘lumki, fuqarolik jamiyatini qurish muammosi, ehtimol, masalaning nazariy jihatdan yetarlicha ishlab chiqilmaganligi va fuqarolarning ijtimoiy faolligi jarayonini boshqarish mexanizmining yo‘qligi natijasida hanuzgacha hal etilmagan.

Sosiologik, psixologik va falsafiy adabiyotlarda shaxsning ijtimoiy faolligi turlicha ta‘riflanadi: faoliyat sifatida, jamiyatdagi faoliyat o‘lchovi sifatida, faoliyat yo‘nalganligining o‘lchovi sifatida, insonning ichki qobiliyati sifatida, shaxs xususiyati sifatida, sub‘yektning ob‘yektiv voqelik bilan faoliyat munosabatlarining xilma-xilligiga bo‘lgan umumiy qobiliyati sifatida.

Shunday qilib, olimlarda ijtimoiy faollikni aniqlash va uning mohiyatini tushunishda pozitsiyalar birligi mavjud emas. Bularning barchasi, birinchi navbatda, “faollik” kategoriyasiga nisbatan yagona tushunchasining mavjud emasligi bilan mantiqan izohlanadi.

Turli mualliflarning konsepsiyalarini tahlil qilib, xulosa qilish mumkinki, sosiologiyada “ijtimoiy faollik” tushunchasi ikki yondashuv doirasida ko‘rib chiqiladi: faoliyatli va shaxsiy.

Birinchi yo‘nalish vakillariga Ye.M.Babosov, G.Ye.Zborovskiy, Ye.M.Tokareva, S.S.Frolovlarni kiritish mumkin. Ular ijtimoiy faollikni ijtimoiy muhitni o‘zgartirish va shaxsning ijtimoiy sifatlarini shakllantirish bilan bog‘liq bo‘lgan insonning maqsadga yo‘naltirilgan faoliyatining o‘lchovi, darajasi, xususiyati sifatida tushunadilar.

Ikkinchi yo‘nalish sosiologlari - E.A.Yakub va A.A.Kratkolar – “ijtimoiy faollik - bu shaxsning tizimli ijtimoiy sifati bo‘lib, unda uning ijtimoiylik darajasi, ya‘ni sotsium bilan aloqalarning chuqurligi va to‘liqligi, individning ijtimoiy munosabatlar sub‘yektiga aylanish darajasi ifodalanadi va amalga oshiriladi”, deb hisoblashadi [2].

Mazkur yondashuv mualliflaridan yana biri A. G. Kovalevning ta‘kidlashicha, “atrofda sodir bo‘layotgan barcha narsalarga befarq bo‘lmaslik, nafaqat yon-atrofdagi, ishlab chiqarish jamoasidagi, balki posyolka, shahar, qishloq va mamlakatdagi, butun dunyodagi voqea-hodisalarga qiziqish, shaxsning butun xulq-atvorida, uning ishida, tajribasida, jamoat faoliyatida va do‘stlari bilan munosabatlariga ta‘sir ko‘rsatadigan befarqlik ijtimoiy faollikdir.

Shaxsning faolligi deganda, uning ijtimoiy-mehnat hayotida ishtirok etish darajasi nazarda tutiladi [5]. Zamonaviy mualliflardan biri - N.V. Pilipchevskyaning ta‘rifi ushbu yondashuvga yaqinroq ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Uning fikriga ko‘ra, “ijtimoiy faollik - bu tashabbuskor, yo‘naltirilgan, ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat va ijtimoiy jamoa manfaatlari yo‘lida harakat qilishga tayyorlikda namoyon bo‘ladigan shaxsning murakkab integratsiyalashgan sifati” [6].

Bu sifat ijtimoiy muhitda o‘z faoliyati va xulq-atvorining yo‘nalishini ongli ravishda belgilaydigan ijtimoiy sub‘yekt (individ, guruh) ning turmush tarzini tavsiflaydi. Bunday

turmush tarzi dolzarb ijtimoiy vazifalarni hal etishda ishtirok etish, ijtimoiy tashabbus ko'rsatish, boshqa ijtimoiy sub'yektlar bilan doimiy aloqada bo'lishni nazarda tutadi.

Ijtimoiy faollik darajasi shaxsning madaniyati, bilimi, ehtiyojlari, qiziqishlari, intilishlari darajasini aks ettiradi. S.L.Komarovaning ta'rifiga ko'ra, "ijtimoiy faollik - bu tizimli shakllanish bo'lib, u jamiyat tomonidan munosib hayot faoliyati va insonning jamiyat rivojlanishida ishtirok etishi uchun taqdim etilgan potentsial imkoniyatlar to'plamini o'zlashtirish jadalligining namoyon bo'lishi bilan tavsiflanadi" [3].

D.A.Leontevning ta'kidlashicha, "vaziyatga faol ta'sir ko'rsatish qobiliyatini his qilish uchun inson o'zining hayotiy pozitsiyasini, hayotiy ma'nolarini shakllantirish orqali dunyo bilan doimiy aloqada bo'lishi kerak" [4]. A.A.Baranovning ta'kidlashicha, aynan "o'zaro ta'sirda inson o'zini haqiqiy dunyoning bir qismi sifatida his qila boshlaydi, o'z kuchlarini baholaydi va ijtimoiy salohiyatini faollashtiradi" [1].

Bola ulg'aygan sari faollik tabiiy qobiliyat sifatida qiziqish va ehtiyojlarning ijtimoiy tizimiga aylanadi. Bu jarayon quyidagilarni o'z ichiga oladi:

a) munosabatlarning predmetli tomonini tashkil etuvchi ijtimoiy hodisalarni, jamiyatning ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarini anglash;

b) shaxsning ijtimoiy sifatlari va qobiliyatlarini rivojlantirish, bu birgalikda shaxsning ijtimoiy salohiyatini rivojlantirishning asosini tashkil etadi;

v) amaliy faoliyatga kiritish, yangi ijtimoiy rollarni o'zlashtirish. Fikrimizcha, yuqorida keltirilgan yondashuvlar bir-birini to'ldiradi va hech qanday ziddiyatga ega emas. Faollikning tashqi ko'rinishi faoliyat, ichki ko'rinishi esa mazkur faoliyat maqsadlarini anglashdir.

Shunday qilib, ijtimoiy faollikning asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

-ichki qo'zg'atuvchi (faoliyatga ongli ravishda tayyorlik, motivlarni tushunish, faoliyatning mos shakllarini aniqlash);

-ijtimoiy o'zaro ta'sir (shaxsning sotsium bilan o'zaro aloqasi bo'lib, u ijtimoiy unumli faoliyatda, muloqotda, bilishda namoyon bo'ladi, natijada shaxs rivojlanadi va ijtimoiy muhit o'zgaradi).

Shunday qilib, ijtimoiy faollik hamisha muayyan faoliyat turida, jamiyat hayot faoliyatining barcha sohalarida namoyon bo'ladi. Shunga ko'ra, shaxsning ijtimoiy faolligini mehnat, ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy, oilaviy-maishiy, dam olish faolligiga ajratish mumkin.

S.V.Teterskiy ijtimoiy tashabbus va shunga mos ravishda ijtimoiy faollikning quyidagi darajalari va sohalarini ajratib ko'rsatadi: inson-inson (xayriya darajasi), inson-tabiat (ekologik daraja), inson-ishlab chiqarish (ijtimoiy-iqtisodiy daraja), inson-jamiyat (madaniy va axborot darajasi), inson-davlat (ijtimoiy-siyosiy daraja) [1].

Ijtimoiy faollikning asosiy turlari kichik turlarga bo'linishi mumkin. Hayotning ayrim sohalarida shaxs boshqa sohalariga nisbatan ko'proq ijtimoiy faollik ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, ularning barchasi faoliyatning alohida va ayniqsa alohida turlari sifatida emas, balki ushbu yaxlit, integral sifatning turli faoliyat turlarida namoyon bo'lishi sifatida mavjud.

Ijtimoiy faollikning har bir turiga misollarni tahlil qilib, shuni ta'kidlash mumkinki, ularning barchasi shaxsning sotsium bilan aloqalarining chuqurligini, jamiyatga, uning rivojlanish muammolariga ongli munosabatini, ijtimoiy munosabatlar sub'yektiga aylanishini aks ettiradi.

Ijtimoiy faollikning asosiy belgilari ijtimoiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatishga bo'lgan yaxlit, barqaror intilish va jamoat ishlarida ishtirok etishdir. Tushunchani yanada aniqroq ta'riflash uchun ijtimoiy faollikning uchta asosiy mezonini ajratib ko'rsatish mumkin.

Birinchi mezon uning asosida yotgan ehtiyojlar, motivlar, qadriyatlar va maqsadlarning xarakterini ko'rsatadi. Faol shaxs tushunchasining odatiy qo'llanishini tahlil qilib, shunday xulosaga kelish mumkinki, u ijtimoiy manfaatlarni hisobga olgan holda yashashni eng oliy qadriyat deb biladigan, ijtimoiy jarayonlarning harakati va rivojlanishiga kiritilgan shaxsdir.

Demak, ijtimoiy faollik negizida shaxsning o'zini o'zi anglashining o'ziga xos xususiyatlari yotadiki, ular shaxsni sotsium bilan aynanlashtiradi va unga jamoa manfaatlarini o'z manfaatlarini sifatida ifodalovchi hamda himoya qiluvchi sub'yekt sifatida qaraydi. Uzoq muddatli hayotiy istiqbolda shaxs ijtimoiy faolligining umumiy chiziqlarini bashorat qilish uchun barcha qadriyatlar va tasavvurlarni yaxlit birlikka birlashtiradigan asosiy qadriyat yo'nalishini aniqlash kerak.

Ikkinchi mezon qadriyatlarni qabul qilish va o'zlashtirish darajasi, chuqurligini tavsiflaydi. Emosiyalar darajasida shaxs qadriyatlarni yuzaki, ammo yorqin emosional shaklda o'zlashtiradi. Qadriyatlarni chuqurroq va aniqroq o'zlashtirish bilim darajasida sodir bo'ladi. Irodaviy intilishlar darajasida ijtimoiy ustanovkalar, ya'ni harakatga, ehtiyojlarni, qadriyatlarni amalga oshirishga tayyorlik shakllanadi. Ya'ni inson qadriyatlarni his-tuyg'ular, bilimlar va irodaviy intilishlar darajasida qabul qilishi mumkin va faqat birlikda bu darajalarning barchasi qadriyatlarni haqiqatan ham to'liq va chuqur qabul qilishni beradi. Ijtimoiy faollikni ta'minlovchi bilim, his-tuyg'u va iroda aloqadorligining ifodasi shaxsning e'tiqodi, uning ijtimoiy ustanovkalaridir.

Ijtimoiy faollikning yuqori darajasi ko'rsatkichlari ijtimoiy hayotga ongli ravishda qo'shilish, umuman jamiyat va muayyan jamoalar manfaatlarining yuqori shaxsiy ahamiyati, shaxsning jamiyatdagi o'z o'rnini anglashi, unda sodir bo'layotgan jarayonlar uchun shaxsiy javobgarlik hisoblanadi.

Uchinchi mezon sifatida qadriyatlarni amalga oshirish shakli namoyon bo'ladi. Ko'rsatkichlar faoliyatning xarakteri va ko'lami, natijalari, shakllari hisoblanadi. Shuni unutmaslik kerakki, ijtimoiy faollik - bu o'z manfaatlarini va jamiyat manfaatlarini amalga oshirishga tayyorlik, qobiliyat, mustaqil sub'yektning faol faoliyati, nafaqat ma'lum jamoalarning o'rnatilgan qadriyatlarini tushunish va qabul qilish.

Bunday holda ijtimoiy faollikning eng muhim belgilari ijtimoiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatishga va jamoat ishlarida real ishtirok etishga doimiy, kuchli intilish, mavjud ijtimoiy tartibni, uning shakllarini, tomonlarini mustahkamlashga, shuningdek, ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirishga, takomillashtirishga intilishdir.

Shunday qilib, ijtimoiy faollik shaxsning yaxlitligini tavsiflovchi tizim hosil qiluvchi sifatdir. Bu fazilat ijtimoiy qadriyatlarni o'zlashtirish va o'z maqsadlarini jamiyat manfaatlarini hisobga olgan holda amalga oshirishda namoyon bo'ladi. Shaxs ijtimoiy faolligining xarakteri, ko'lami va darajasini tahlil qilish uchun qadriyatlar, shaxsning qadriyatli yo'nalishlari, uning ijtimoiy ustanovkalari va faoliyati o'rtasida uzilish mavjudligini aniqlash zarur. Ushbu elementlarning rivojlanish darajasi emas, balki ularning o'zaro bog'liqlik xarakteri, uyg'unligi va birligi shaxsning yuqori darajadagi ijtimoiy faolligidan dalolat beradi. Mazkur konsepsiyaning qabul qilinishi shaxs sifatlarining yaxlit yo'nalganligi, o'zaro aloqadorligi, tarkibiy tartibliligi, tizimlilik va faoliyatining yaxlitligini o'rganishga yo'naltirilgan.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баранов А. А. Стресс-толерантность педагога: теория и практика. — М.: Изд-во Ижевск, 2002. — 422с.
2. Кратко А. А., Якуба Е. А. Социология. — Харьков: Изд-во Константа, 1996. — 192с.
3. Комарова С. Л. Оптимизация отношений субъектов политической деятельности: автореферат к дис. канд. психол. наук: 19.00.05. — М. — 2002. — 29с.
4. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. — М.:Изд-во Смысл, 2007, 1ое изд. — 513 с.
5. Мясищев В. Н. Психология отношений. — М.: Статус, 1995. — 217 с.
6. Пилипчевская Н. В. Изучение социальной активности студентов педагогического вуза: теория и практика // Вестник Томского государственного педагогического университета. — Томск. — 2008. — Выпуск 2 (76). Серия «Педагогика». — С. 15-19.

INNOVATIVE
ACADEMY